

Beskrivning av SND:s metadataprofil

Date: 2025-12-19

Version: 3

[Creative Commons Attribution 4.0](#)
(CC-BY 4.0)

Swedish National Data Service

<https://snd.se>

(+46) 31-786 10 00

snd@snd.se

SND, University of Gothenburg,

Box 468, 405 30 Gothenburg, Sweden

Bakgrund

För att göra det lättare för forskare från olika forskningsområden att beskriva och dela data via SND:s tjänster har SND tagit fram en bred metadataprofil som kan anpassas efter ämnesområde genom så kallade ämnesprofiler. Målet är att erbjuda ämnesprofiler som motsvarar ämnesområdena på översta nivån i OECD *Fields of Research and Development classification* (FORD)¹, som också kan mappas mot den svenska klassificeringen *Svensk standard för indelning av forskningsämnen* (SSIF)². Därutöver finns ett antal profiler anpassade för ytterligare ämnesområden.

SND:s system har hösten 2025 stöd för följande ämnesprofiler³:

- Lantbruksvetenskap (toppnivå i OECD FORD och SSIF)
- Medicin och hälsovetenskap (toppnivå i OECD FORD och SSIF)
- Naturvetenskap (toppnivå i OECD FORD och SSIF)
- Samhällsvetenskap (toppnivå i OECD FORD och SSIF)
- Teknik (toppnivå i OECD FORD och SSIF)
- Veterinärmedicin (toppnivå i OECD FORD och SSIF)
- Historia och arkeologi (andra nivån i OECD FORD och SSIF)
- Geovetenskap och miljövetenskap (andra nivån i OECD FORD och SSIF)
- Språkresurser

Utöver dessa profiler erbjuds också en *allmän profil* samt en profil för *Förenklad registrering*. *Förenklad registrering* är en minimal metadataprofil som uppfyller DataCites krav men endast i begränsad utsträckning uppfyller FAIR-principerna. Dataset som delas via *Förenklad registrering* omfattas inte av SND:s certifiering som Trusted Digital Repository⁴.

Struktur

SND:s metadata baseras på metadatastandarden Data Documentation Initiative (DDI)⁵ och från DataCites rekommendationer. De ämnesspecifika profilerna har även stöd för krav från domänspecifika standarder och internationella infrastrukturer.

Som grund används SND:s masterprofil, kallad *SND Master*⁶, som innehåller samtliga metadataelement och deras egenskaper som stöds av SND:s system. De underliggande profilerna använder därefter de element som är relevanta för respektive område, tillsammans med domänspecifika kontrollerade vokabulärer.

¹ <https://unstats.un.org/unsd/classifications/Family/Detail/1039>

² <https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-indelning-av-forskningsamnen/>

³ Metadataprofil för humaniora planeras att lanseras under 2026.

⁴ SND är certifierat enligt Core Trust Seal, <https://www.coretrustseal.org/>.

⁵ <https://ddialliance.org/>

⁶ <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.6701446>

Alla profiler har ett antal obligatoriska metadataelement gemensamt. Vilka dessa element är framgår av dokumentationen för *SND Master*. Därutöver kan respektive profil ha ytterligare obligatoriska element, vilka anges i dokumentationen för respektive profil.

Dokumentation

SND:s metadata profiler dokumenteras separat, baserat på dokumentation för *SND Master*.

För varje metadataelement finns följande information:

ID	En unik identifierare för varje metadatafält. Identifieraren är global för samtliga profiler.
Element	Namn på metadataelementet, på svenska och engelska.
Definition	Elementets definition på svenska och engelska.
Allowed content (tillåtet innehåll)	Anger vilken information/vilka värden som är tillåtna för elementet. Kontrollerade vokabulärer skrivs t.ex. "CV: DDI".
Occurance (förekomst)	Anger elementets kardinalitet enligt följande: 0-n = valfritt och repeterbart 0-1 = valfritt, ej repeterbart 1-n = obligatoriskt och repeterbart 1 = obligatoriskt, ej repeterbart
Terms (villkor)	Anger om elementet omfattas av särskilda villkor.
Comment (kommentar)	Eventuell förtydligande kommentar.

Versioner

Versionsinformationen avser *SND Master*, för enskilda underliggande profiler kan andra förändringar förekomma.

Version 1 2022-06-23	
Version 2 2023-08-28	Borttagna element: D2, D4, D5, D6, D7, D9, D17, D18 Nytt namn (engelska): S16.1 Ny definition: S16, S25 Nytt tillåtet innehåll: S32, S37.1